

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

HEALTH CANADA HA INCLUIDO LA PROLONGACIÓN DEL INTERVALO QTc COMO EFECTO ADVERSO DEL TAMOXIFENO

¿QUÉ PASÓ?

Health Canada actualizó la monografía del **tamoxifeno** (Nolvadex-D) para incluir el riesgo de prolongación del intervalo QTc en pacientes con factores de riesgo preexistentes o enfermedades cardíacas. Esta actualización advierte que, en dosis recomendadas, el tamoxifeno puede afectar la actividad eléctrica del corazón, aumentando el riesgo de arritmias potencialmente graves (1).

¿QUÉ ES?

El **tamoxifeno** es un medicamento utilizado en el tratamiento del cáncer de mama. Actúa como modulador selectivo de los receptores de estrógeno, bloqueando sus efectos en ciertos tejidos.

La prolongación del intervalo QTc es una alteración en la actividad eléctrica del corazón que puede aumentar el riesgo de arritmias graves, como la “torsades de pointes”.

RECOMENDACIONES

Tener precaución al administrar tamoxifeno a pacientes con factores de riesgo cardíaco o antecedentes de prolongación del intervalo QT. Antes y durante el tratamiento, es clave realizar monitoreo ECG y de electrolitos para prevenir complicaciones.

REFERENCIAS

1. Health Canada. (2025, enero). Health Product InfoWatch: Enero 2025. <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/january-2025.html#a2.4.1/>